

ATROF-MUHITNI MUHAFAZA QILISHGA EKOLOGIK NAZORATNING TURLARINI BAHOLASH

Shakarov N.J., Ergashev I.Sh., Nomirov M.N.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698601>

Annotatsiya: Bugungi kunda tabiatni inqirozga uchrangani sir bo'lmay qoldi, bu inqirozning oldini olish shu maskanda yashayotgan har bir vijdonli kishining burchi hisoblanadi. Tabiatni muhofaza qilish Yer yuzidagi butun insoniyatni baxt-saodati, kelajakda yashaydigan avlod taqdiri uchun g'amxo'rlik qilishdir.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit, ekologiya, organik kimyo, zararli ta'sir, tekshirish, Qo'riqxonalar, Integrallash, Differensiallashtirish.

Atrof-muhitni muhofaza qiliish ilmiy muammo bo'lganiga ancha yillar bo'lib qoldi. XIX asrning oxiri va XX asming boshlarida yuzaga kelgan ekologik muammo, XX asming oxirida global (dunyo miqyosidagi) muammoga aylandi. Endilikda, bu muammoni hal etishning kechiktirib bo'lmaydigan sabablari juda ko'p. Shu maqsadda mustaqil Respublikamizda tabiatdan va uning resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha qator tadbirlar ishlab chiqilgan. Jumladan, “Tabiat muhofazasi va O'zbekiston Respublikasi barqaror taraqqiyotini ekologik ta'minlash bo'yicha harakat Milliy rejasi”, “Biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha harakat rejasi va milliy strategiyasi” ishlab chiqildi, shular asosida ilmiy anjumanlar o'tkazildi va o'tkazilmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha quyidagi tadbirlar olib borilmoqda: Chiqindisiz ishlab chiqarish, ekologik sof texnologiya yaratish, havo va oqava suvlarni tozalash, yerni rekultivatsiya qilish (sun'iy yaratishlar), tuproq hosildorligini oshirish maqsadida yo'lga qo'yiladigan melioratsiya ishlari. Turli kimyoviy moddalarning mutagen faolligini aniqlash, irsiy kasalliklarni davolash usullarini ishlab chiqish. O'simlik va hayvonot olamini himoya qilish. Qo'riqxonalar va zakazniklar, ya'ni olimlar kuzatuvida bo'ladigan tabiiy hududlarni yaratish, buyuk tabiat obyektlari- tabiat yodgorliklari va etalonlarni asrash, milliy bog'lar yaratish, yo'qolib ketayotgan o'simlik va hayvonlar olami ro'yxatini tuzish (O'zbekiston “Qizil kitobi”ga kiritish), nodir turdagi o'simlik va hayvonlarni sun'iy ko'paytirish va ularni tabiatda keng tarqatish, sayyoramizning fauna va flora genofondini saqlash.

Kishilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish borasida ta'lim-tarbiyaviy ishlar olib borish. Yuqorida ko'rib o'tilgan tadbirlardan tashqari, hukumatimiz tomonidan yana juda ko'p ekologik muammolarga doir qaror va buyruqlar, me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan va amalda tadbir etilgan. Afsuski, hozir ham atrof-muhitni asrash masalalariga bag'ishlangan barcha qarorlarni to'la-to'kis bajarilayapti, me'yoriy hujjatlarga to'liq amal qilib ish olib borilayapti deb bo'lmaydi. Buning qator sabablari bor. Kishilarda hali ekologik madaniyatning unchalik yuqori emasligi bilan bog'liq. Mustaqil respublikamizda qabul qilingan har qanday hujjat va qarorlarning to'la bajarilishi uchun ma'sul shaxslarga tabiatga yetkazilgan ziyon uchun qat'iy jazo belgilanishi kerak. Mustaqil respublikamizda atrof-muhit tozaligini saqlash maqsadida qator tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida, atrof-muhit sifatini boshqarish tizimida ekologik nazorat davlatning tabiatni muhofaza qilish funksiyasi, muhit sifatini boshqarish tizimining tarkibiy elementi, tabiatni muhofaza etish me'yorlarining bajarilishi samaradorligi

kafolati tarzida namoyon bo‘ladi. Ekologik nazorat muhit sifatini ta‘minlash bo‘yicha boshqarish tizimining ajralmas qismi va shu bilan birga uning huquqiy mexanizmi ishlashining zaruriy shartidir. Ekologik nazorat obyektlari: tabiiy muhitning holati, tabiatdan foydalanuvchilar tomonidan tabiatni muhofaza etish tadbirlarining bajarilishi, vazirliklar, idoralar, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar va fuqarolarning tabiat muhofazasi haqidagi qonunlarga amal qilishdir. Maxsus dasturlar asosida respublikamizning barcha hududlarida tabiiy muhit holati o‘rganiladi va muntazam tekshirib turiladi. Hatto maxsus ekspeditsiyalar, tekshiruvlar va kuzatishlar amalga oshiriladi. Bu respublikamiz shaharlari ob-havosi, tuproq holati, suv va o‘simliklarning ifloslanishi va boshqalar haqida tegishli ma‘lumotlar olish imkonini beradi. Mazkur ma‘lumotlar tabiat muhofazasi bo‘yicha tegishli chora-tadbirlar belgilashda muhim hisoblanadi. Ekologik nazoratni quyidagicha ifodalash mumkin:

Ekologik nazorat natijasida tabiatga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Korxonalar rahbarlari va ishchi-xodimlarining atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlarini, o'zlarida ma'suliyat hissini kuchaytirishlarini talab qiladi. Ekologik nazorat ishchilardagi loqaydlik hissini yo'qotish uchun ham katta ahamiyatga ega. Demak, ekologik nazoratni har doim nazorat qilib turish kerak, shundagina yaxshi natijaga erishish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. G.D.Shamsiddinova, D.A.Karimova. Kimyoviy ekologiya. “Fan va texnologiya” 2010.
2. R.X.Allayberdiyev, va boshqalar. Kimyoviy ekologiya. O‘quv qo‘llanma. 2018.
3. N.A.Xolmurodov. Atrof-muhit muhafazasi. Navoiy, 2005.
4. A.To‘xtayev. Ekologiya. Toshkent 1998.
5. Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 347-351.
6. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.
7. Кулдошев, А. Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Экономика и социум, (3), 238-242.
8. Tukhtabaev, J.S. et al. (2024). Problems of Security of Economic and Ecological Systems in the Countries of the Central Asian Region. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_16
9. Кулдошев А.Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. Экономика и социум, (3 (58)), 238-242.